

Chotrana in Sangam Literature

Dr. A. Sujatha Joice, Assistant Professor of Tamil, Nanjil Catholic College of Arts and Science,
Kaliakkavilai, Kanyakumari, Tamil Nadu, India,
ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-6282-212X>
DOI: 10.5281/zenodo.8397651

Abstract

Food, clothing and shelter are the basic needs of human beings. It is a fact known to mankind that even if man lives without proper shelter and quality clothing, he cannot survive without food. Food is essential not only for human life but also for many species of animals and plants. As human beings, we have been cooking and tasting food in various ways according to the development stage of the flow of time. The Ancient Tamil people used a variety of food but gave more importance to Chotrana (Rice food). This is evidenced by the variety of rice varieties found in Sangham literature. The Tamils of the Sangam period cooked and ate different types of rice in different ways. It is also known that some types of rice were cooked and used on certain occasions. Hence, this article ponders over the facts reliable on the use of rice food found in Sangam Literature.

Keywords: Chotrana (Rice food), Sangam Literature, Ancient Tamil People.

References

- [1] Adaikkalassami, Emmar. *Thamizh Ilakkiya Varalaru*. Rasi Pathippagam, 90, Ganesh Nagar, Chennai – 73, 2007.
- [2] Ananthan, K. *Thamizh Ilakkiya Varalaru*. Kanmani Pathippagam, Trichy – 2, 2002.
- [3] Jayapaul, R. *Aganaanooru – 1 (Moolamum Uraium)* New Century Book House (P) Ltd, Chennai – 600 098, 2004.
- [4] Kowmaariswari, S. (P.A) *Tholkappiyam Porulathikaram*. Ilampooranar Urai, Suratha Pathippagam, Chennai – 600 005, 2008.
- [5] “Modern Thamizh Research” (A Quarterly International Multilateral Thamizh Journay) march 15, 2019 – Special Issue (ISSN 2321 – 0737).
- [6] Nagarasan, V. (U.A). *Kurunthogai*. (M.U) New Century Book House, Paavai Printers , Chennai – 600 014, 2007.
- [7] Nachinarkiniyar (U.A). *Kalithogai*. Tirunelveli Saiva Sithantha Noorpathippu Kazhagam Ltd, Chennai – 18, 1943.
- [8] Puliyoor Kesikan. *Kurunthogai*. (M.U) Saratha Pathippagam, Chennai – 14, 2010.
- [9] Ramanathan Chettiyar, L. P. Karu. *Sanga Kaala Thamizhar Vazhvu*. Chennai University, Chennai – 5, 1964.
- [10] Ramaswamy, K. A. *Kurunthogai Vasanam*. Ottumai Office, Madras, 1941.
- [11] Ramanathan Chettiyar, L.P. Karu. *Sangakaala Tamizhar Valvu*. Vellaiyan Pathippu Kazhagam, Ramanathapuram, 1958.
- [12] Scott Research Forum (SRF) Proceedings of the Ninth all India Conference of Scott Research Forum (SRF) January 21, 2017.
- [13] Soma Sundaranar, P.V. (U.A), *Ainkurunooru*. Tirunelveli, Thennindia Saiva Sithantha Noorpathippu Kazhagam, Chennai, 1966.
- [14] Subramanian, S.V. (U.A), *Paripaadal*. Manivasakar Pathippagam, Thokuthi II, Paarimunai, Chennai – 108, 2010.
- [15] Subramanian, S.V. (P.A). *Thamizh Chevviyal Noolkal Moolam Muzhuvathum*. Manivasakar Pathippagam, Paarimunai, Chennai, 2008.

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்எண்: 2583-0481

- [16] Thamizhannal. *Kurinchipattu*. Meenatchi Puthaga Nilaiyam, Madurai, 1978.
[17] Thuraisamipillai, S. Ovvai. *Purananooru*. Thenindia Saiva Sithantha Noorpathippu Kazhagam, Chennai – 1, 1947.
[18] S. Vaiyapuripillai. *Sanga Ilakkiyam* (Pattum Thogaium). Paari Nilaiyam, Chennai Veliyeedu, Mutharpathippu, 1940.
[19] Venkadasamy Nattar, N.M. (U.A). *Agananooru* (M.U). Tirunelveli, Thenindia Saiva Sithantha Noorpathippu Kazhagam, Chennai, 1957.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

சங்க இலக்கியத்தில் சோற்றுணா

முனைவர் அ. சுஜாதா ஜாய்ஸ், தமிழ்த் துறை உதவிப்பேராசிரியர், நாஞ்சில் கத்தோலிக்க கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, களியக்காவிளை, கன்னியாகுமரி மாவட்டம், தமிழ்நாடு.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-6282-212X>

DOI: 10.5281/zenodo.8397651

ஆய்வுச் சுருக்கம்

மனிதனின் அடிப்படைத் தேவைகளாக உணவு உடை உறைவிடம் காணப்படுகின்றது. சரியான உறைவிடமும் தரமான ஆடையுமின்றி மனிதன் வாழ்ந்தாலும் உணவின்றி உயிர் வாழ முடியாது என்பது மனுக்குலம் அறிந்த உண்மை. உணவு மனித உயிர்கள் மட்டுமின்றி பல தரப்பட்ட அஃறிணை உயிரினங்கள் மற்றும் மரம் செடி கொடிகளுக்குக் கூட தேவையாக உள்ளது. மனிதர்களாகிய நாம் கால ஓட்டத்தின் வளர்ச்சி நிலைக்கேற்ப உணவை பலவாறு சமைத்து ருசித்து வருகின்றோம். நம் முன்னோர்களாகிய பழந்தமிழர்கள் பலதரப்பட்ட உணவை பயன்படுத்தினாலும் சோற்றுணாவிற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்தனர். இதற்கு சங்க இலக்கியங்களில் காணப்படும் பலவிதமான சோற்றுணா வகைகள் சான்றாகிறது. சங்க காலத் தமிழர்கள் பலதரப்பட்ட அரிசி வகைகளையும் பலவாறு சமைத்து உண்டனர். சில வகையிலான சோற்றுணா குறிப்பிட்ட சில நிகழ்வுகளில் மட்டுமே சமைத்து பயன்படுத்தப்பட்ட செய்தியும் அறியலாகிறது.

திறவுச்சொற்கள்: சங்க இலக்கியம், சோற்றுணா, பழந்தமிழர்கள்.

முன்னுரை

மனிதனின் அடிப்படைத் தேவையாக உணவும் உடையும், உறையுளும் அமைகின்றன. இதில் முதன்மை பெறுவது உணவேயாகும். உலக உயிர்கள் உணவின்றி வாழ்தலில்லை. உணவு என்பது உடல் வளர்ச்சியடைவதற்கான மூல ஆதாரமாக மட்டுமின்றி ஒரு சமுதாயத்தின் பண்பாட்டுக்குட்பட்டதாகவும் அமைகின்றது. உணவு முறை என்பது ஒவ்வொரு நாட்டின் சுற்றுப்புற சூழல் நில அமைப்பு மற்றும் அங்கு பயிரிடப்படும் விளபொருட்களின் அடிப்படையிலேயே அமைகின்றது. இதனை தொல்காப்பியரும் கருப்பொருள் பற்றிய விளக்கத்தின்போது 'தெய்வம் உணாவே மாமரம் புள் பறை' என்று தெய்வத்திற்கு அடுத்தப்படியாக உணவை கூறுவதிலிருந்து உணர்ந்து கொள்ளலாம். பழந்தமிழர் தம் உணவு முறைகள் நிலத்தின் அடிப்படையிலேயே அமைந்திருந்ததை காண முடிகிறது. பழந்தமிழர் சோற்றுணவுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்ததை இக்கட்டுரை விளக்கியுரைக்கிறது.

உணவின் வகை

மனித குலம் உயிர் வாழ இன்றியமையாதது உணவு. உணவின் தன்மைக்கேற்ற அதன்

சுவையும் பயனும் அமையும். பொதுவாக உணவை திட உணவு, திரவ உணவு என இருபெரும் பிரிவாக பகுக்கலாம். திட உணவை தொல்காப்பியர் மரபியலில்,

மெய்திரி வகையின் எண்வகை உணவின்

செய்தியும் வரையார் (தொல்., பொருள்., நூ. 623)

என்கிறார். இதற்கு உரைதரும் இளம்பூரணர் நெல்லு, காணம், வரகு, இறுங்கு, தினை, சாமை, புல்லு, கோதுமை என்கிறார். சங்கத் தமிழர்கள் சாமை, இறுங்கு, கோதுமை தவிர பிற உணவுகளை மிகுதியாக பயன்படுத்தினர். அதிலும் நெல்லரிசி சோற்றினை பலவாறு பக்குவப்படுத்தி உண்டமை சங்க இலக்கியம் முழுவதும் பரந்து விரிந்த செய்தியாகும். தண்ணீர், தேன், கள், பால், தயிர், மோர், நெய் போன்ற நீர்மத்தன்மைமிக்க உணவுகள் திரவ உணவாக விளங்குகின்றன.

அரிசி

சங்ககாலத் தமிழர்களின் முக்கிய உணவாக அரிசி விளங்கியது. காடைக்கண்ணியரிசி, தினையரிசி, வரகரிசி, மூங்கிலரிசி என பல்வேறு அரிசி வகைகளை பக்குவப்படுத்தி உணவு தயாரித்தனர். எனினும் நெல்லரிசியையே விரும்பி உண்டனர். அரிசியை பச்சையரிசி, புழுங்கலரிசி என இருவிதமாக பக்குவப்படுத்துத்தி பயன்படுத்தினர். நெல்லை உரலிலிட்டு குற்றி பெறப்பட்ட அரிசி சாதாரணமாக பச்சரிசி எனப்படும். நெல்லை அவித்து காய வைத்து குற்றி தயாரிக்கப்படும் அரிசி புழுங்கலரிசி எனப்படும். நெல்லை குற்றி அரிசியாக்க பாறை உரல் மற்றும் நிலவுரலை பயன்படுத்தினர். மேலும் இரும்புப்பூணை கட்டி உலக்கை தயாரித்தனர். இதனை, இருங்காழ் உலகை இரும்பு முகம் தேய்த்த / அமைப்புமாண் அரிசி அமலை வெண் சோறு (சிறுபாண்., பா. 193 – 194) என்று சிறுபாணாற்றுப்படை எடுத்துரைக்கிறது. ...வயக்களிற்றுக் / கோடு லக்கையாக, நற்சேம்பி னிலை சுளகா / ஆடுகழை நெல்லை யறை உரலுள் செய்து ருவாம் (கு.க. 5: 1-3) இது பாறைகளில் குழி அமைத்து உரலாகப் பயன்படுத்தியதை விளக்கியுரைக்கிறது. மேலும் சேம்பின் இலையை சுளகாகவும், யானைத் தந்தத்தையே உலக்கையாகவும் பயன்படுத்திய சேதி நம்மை வியக்கச் செய்கிறது. காவிரிப் பூம்பட்டினத்தில் சோறாக்கி வடித்த கஞ்சி அந்நகர் முழுவதும் சாலைகளில் பாய்ந்தோடியதாக பட்டினப்பாலை,

சோறுவாக்கிய கொழுங்கஞ்சி

யாறுபோலப் பரந்தொழுகி (பட்., பா: 44 – 45)

என்கிறது. எனவே தம்மை நாடி வருகின்ற ஏழை, எளியவர்களை பண்டைத் தமிழர்கள் இன்முகத்துடன் அழைத்து உணவு பரிமாறிய செய்தி புலனாகிறது.

சோற்றுணவு

பழந்தமிழர் ஐந்திணைக்கேற்ப தங்கள் வாழிடங்களை அமைத்துக் கொண்டனர். குறிஞ்சி நிலமக்கள் ஐவனம் என்னும் மலையரிசி, மூங்கிலரிசி போன்றவற்றையும் முல்லைநில

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

மக்கள் தினைச்சோறு, பால்சோறு போன்றவற்றையும் மருதநில மக்கள் செந்நெல் மற்றும் வெண்ணெல் சோற்றையும் அதிகமாக உட்கொண்டனர்.

அமிழ்தன மரபி னூன்றுசை யடிசில் (புறம்., பா. 390: 17)

அயினியு மின்ற யின்றனனே (புறம்., பா. 77: 8)

அவிழ் வேண்டுநர்க் கிடையருள் (புறம்., பா. 366: 20)

கூழுடைக் கொழு மஞ்சிகை (பட்டினப்பாலை: 163)

இழித்தானாப் பல சொன்றி (மது.காஞ்சி., பா. 212)

பெருஞ்சேய் நெல்லின் கொக்குகிர் நிமிரல (புறம்., 395: 36)

விரலென நிமிர்ந்த நிரலமை புழுக்கல் (பொருந., பா. 114)

பாற்பெய் புன்கம் தோனரகு மயக்கி - (பாற்சோறு) (புறம்., பா. 34: 10)

குரூஉக் கணிறடிப் பொம்மல் (மலைபடு., பா. 169)

பாலு மிதவையும் பண்ணாது பெறுகுவீர் (மலைபடு., பா. 417)

இன்சுவை மூரற் பெறுகுவீர் (பெரும்பா., பா. 18)

சுடர்க் கடைப் பறவைப் பெயர்படு வத்தம் (பெரும்பா., பா. 305)

என்னும் சங்க இலக்கியப் பாடலடிகள் சங்ககாலத்தில் சோற்றுணவு பல பெயர்களில் வழங்கப்பட்டதையும், ஒவ்வொரு உணவும் தயாரிக்கும் முறைகளால் சிறு சிறு அளவில் சுவையில் மாறுபாட்டுடன் காணப்பட்டதையும் எடுத்துரைக்கிறது. அடிசில், அயினி, அவிழ், கூழ், சொன்றி, நிமிரல், புழுக்கல், புன்கம், பொம்மல், மிதவை, மூரல், வத்தம் என பல பெயர்களில் சோற்றுணவு வழங்கப்பட்டு வந்தது இதனால் அறியலாகிறது.

சோற்றின் வகைகள்

பழந்தமிழர்கள் பல வகையிலான சோற்றுணவை தயாரித்து உண்ட செய்தியை சங்க இலக்கியம் எடுத்துரைக்கிறது. சோற்றின் சுவைத் தன்மைக்கேற்ப பல பெயர்களால் சோற்றுணவு வழங்கப்பட்டது.

செஞ்சோறு

சங்க காலத்தில் செஞ்சோற்றுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்தனர். இதனை, “செந்நெல் வல்சி “ (பதி. பத்., பா. 75: 12) என்கிறது *பதிற்றுப் பத்து*. மருத நில மக்கள் செந்நெல், வெண்ணெல், போன்றவற்றிலிருந்து கிடைத்த சோற்றையே அதிகம் உண்டனர். எனினும் செந்நெல்லே உயர்ந்தது என்பதை இன்றுவரை சிரமேற்கொண்டு தமிழர்கள் ‘சம்பா அரிசி’ என்ற பெயரில் பயன்படுத்தி வருவது நாம் அறிந்த உண்மையாகும். அரிசியை நன்கு தீட்டாமல் பயன்படுத்தியதை சங்க இலக்கியம் எடுத்துரைக்கிறது.

வெண்சோறு

பழந்தமிழர்கள் வெண்ணெல் அரிசியைக் குற்றி பின்னர் சோறாக்கி உண்டனர். “அவைப்பு மாண் அரிசி அமலை வெண்சோறு” (சிறுபாண்., பா. 194) என்கிறது

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்என்எண்: 2583-0481

சிறுபாணாற்றுப்படை. நன்றாக வெண்மையாக தீட்டப்பட்ட அரிசியைக் கொண்டு உருவாக்கிய சோறு என்பதால் வெள்ளையரிசிச் சோறு எனப்பட்டது.

ஊன்சோறு

சோற்றோடு ஊன் (இறைச்சி) சேர்த்து ஆக்கும் சோறு 'ஊன்சோறு' எனப்பட்டது. இன்றைய 'பிரியாணியே' அன்றைய ஊன்சோறு என்றால் மிகையாகாது.

துடித்தோட்கை துடுப்பாக

ஆடுற்ற ஊன்சோறு

நெறியறிந்த கடிவாலுவன் (மதுரை.கா., பா. 34 – 36)

தனது பெரிய கைகளால் ஊன்சோற்றை விரவிய சமையலாள் தேவையறிந்து அதனை பிறருக்கு வழங்கியது தெரியவருகிறது.

நெய்ச்சோறு

நெய்யினை சோற்றோடு கலந்து ஆக்கப்படும் சோறு நெய்ச்சோறு எனப்பட்டது.

குய் கொள் கொழுந்துவை நெய்யுடை யடிசில்... (புறம்., பா: 190)

நெய்யுடை யடிசில் மெய்பட விதிர்த்தும் (புறம்., பா. 18: 4 – 5)

பைந்நிணம் ஒழுகிய நெய்ம்மரி அழகில்

வகையில் வான்றிணைப் புரையோர் கடும்பொடு

விருந்துண் டெஞ்சிய மிச்சில் (கு.பா., பா. 204 – 206)

என்னும் சங்க இலக்கியப் பாடலடிகள் வழி பழந்தமிழர்கள் நெய்கலந்த சோற்றினை மிகுதியாக பயன்படுத்திய செய்தி தெரிய வருகிறது.

உளுந்தஞ்சோறு

சோற்றுடன் உழுந்தைச் சேர்த்து ஆக்குவது உளுந்தஞ்சோறு ஆகும்.

நெய்யோடு மயக்கியவுழுந்து நூற்றன்ன (ஐங்குறு., பா. 211: 1)

உழுந்துதலைப் பெய்த கொழுங்களி மிதவை

பெருஞ்சோற் றமலை நிற்ப (அகம்., பா. 86: 1 – 2)

சோற்றுடன் நெய்யும் உழுந்தும் சேர்த்து சமைத்து உண்டது அறியலாகிறது.

பாற்சோறு

சங்க இலக்கியத்தில் பாற்சோறு பற்றிய செய்திகள் மிகுதியாகவே காணப்படுகின்றன. பல்யாட்டின நிரை எல்லினர் புகினே / பாலு மிதவை பண்ணாறு பெறுகுவீர் (மலைபடு கடாம், பா. 416 – 417) என்னும் மலைபடுகடாம் பாடலடிகள் ஆநிரைகள் மிகுதியாக காணப்படும் இடையர்தம் வீட்டில் தங்கும் விருந்தினர்கள். பாலும், பாற்சோறும் பெற்றனர் என்றுரைக்கிறது.

புளிச்சோறு

சோற்றில் புளியை கலந்தாக்குவது புளிச்சோறு எனப்பட்டது. புளிக்கறி, புளிக்கூழ் மற்றும் புளியை ஊற்றி தயாரிக்கப்பட்ட புளிப்பு சுவையுடைய உணவுகளை பண்டைத்

தமிழர்கள் விரும்பி உண்டனர். “ஈயல் பெய்தட்ட இன்புளி வெஞ்சோறு” என்னும் பாடலடி ஈயலுடன் (ஈசல்) சேர்த்து சமைத்த புளிச்சோறு பற்றிக் கூறுகிறது.

இன்சோறு

இனிப்புப் பொருள்கள் சேர்த்து சோறு சமைத்து உண்பது பண்டைத் தமிழர்களின் வழக்கமாக இருந்தது. “இன்சோறு தருநர் பல்வயினுகர” (மதுரை. கா., பா. 535) விருந்தினர்களுக்கு இன்சோறு வழங்கி உபசரித்ததை மதுரைக்காஞ்சி எடுத்துரைக்கிறது. 'விருந்து' என்ற சொல்லுக்கு 'புதுமை' என்று பொருள் கூறுகின்றது தொல்காப்பியம். அவ்வாறானால் விருந்தினர் நமக்கு முன் பின் தெரியாதவர்களாகவும் இருக்கலாம் என்று பொருள். (Proceedings of the Ninth all India Conference of SRF, P. 11)

உப்பில்லாச் சோறு

வறுமையின் காரணமாக வாடிய சங்ககாலத் தமிழ்த் தாயொருத்தி உப்பில்லாச் சோற்றை உண்டு வாழ்ந்தாள் என புறநானூறு கூறுகின்றது. ...உப்பில்லா அவிப் புழுக்கல் / கைக்கொண்டு... (புறம்., பா. 363 : 12 – 13) பெருஞ்சித்திரனார் என்னும் புலவர் தனது வறுமை நிலையால் உப்பில்லாமல் கீரையை அவித்துத் தின்ற செய்தி இங்கு நினைவுகூரத் தக்கது. “இவ்வுலகில் வாழ்கின்றவர்களுக்கெல்லாம் உணவு கொடுத்தவர் உயிர் கொடுத்தவர் ஆவர் என்பதை மணிமேகலையில் பாத்திரம் பெற்ற காதையில் சாத்தனார் எடுத்துக்காட்டுகிறார்.” (நவீனத் தமிழாய்வு, ப. 408) உணவின் அத்தியாவசிய தேவை உணர்த்தப்படும் இடம் இதுவாகும்.

மூங்கிலரிசிச் சோறு

தோரை நெல், முடந்தை நெல், வெதிர்நெல் என்றெல்லாம் அழைக்கப்படுவது மூங்கிலரிசியாகும். பழந்தமிழர்கள் மூங்கிலரிசி உணவை பயன்படுத்தியதை, புயற் புனிற்று போகியபூமலி புறவி / னவற் பதங் கொண்டன வம்பொதிந் தோன (மலைபடு., பா. 120 – 121) என்னும் மலைபடுகடாம் பாடல் அடிகள் தெரிவிக்கின்றது. நம் முன்னோர் மூங்கிலரிசியை சோறாக்கி விரும்பி உண்ட செய்தியை இது எடுத்துரைக்கிறது.

புல்லரிசிச்சோறு

புல்லிலிருந்து கிடைக்கப்பெற்ற சிறிய அரிசியை பயன்படுத்தியும் உணவு சமைத்தனர். இன்றும் சில கிராமங்களில் சாமைப்புல், காடைக்கண்ணி புல் போன்றவற்றின் அரிசியை பயன்படுத்தியும் சோறு சமைக்கின்றனர். “பகைவர் புல்லார்க” என்னும் ஐங்குறு நூற்றுப் பாடலடி பகைவர்க்கு புல்லரிசிச் சோறு கொடுத்ததை எடுத்துரைக்கிறது. அவ்வாறெனில் பகைவர்களை இழிவுபடுத்தும் பொருட்டு புல்லரிசி சோறு வழங்கப்பட்டது தெளிவாகிறது.

அவல்

நெல்லை தண்ணீரில் ஊறவைத்து முளைகட்டி வரும் பருவத்தில் அதனை வறுத்து சூடு தணியும்முன் உரலிலிட்டு குற்றி இடித்து அதை முறத்தில் வைத்து புடைத்து உமி நீக்கி அவல் பெறப்பட்டது. மூங்கில் நெல்லிலிருந்தும் அவல் இடிக்கப்பட்டச் செய்தியை அகநானூறு,

பெருஞ் செய் நெல்லின் வரங்குகதிர் முறித்துப்

பாசவல் இடிக்கும் பெருங்காழ் உலக்கை (அகம்., பா. 121: 1 – 2)

என்கிறது. உரலில் உலக்கை கொண்டு நெல், அரிசி மற்றும் அவலை குற்றி பக்குவப்படுத்தியதை இதனால் அறியலாம்.

...கழனிக் கரும்பின்

விழைகழை பிழிந்த அந்தீஞ் சேற்றொடு

பால்பெய் செந்நெற் பாசவல் பகுக்கும்(அகம்., பா. 121: 1 – 2)

என்ற அகநானூற்றுப் பாடலடிகளும் இதற்கு சான்றாகிறது.

அவல் - நெற்பொரியிடயல் – (தமிழ்ப் பேரகராதி ப. 154)

என்று தமிழ்ப் பேரகராதி விளக்கம் தருகிறது.

பொரி

தமிழர்கள் அரிசியை வறுத்து அரிசிப்பொரி தயாரித்து உண்டனர். நெல்லை வறுத்து கிடைப்பது நெற்பொரி எனப்பட்டது.

புழுங்க னெல்லின் பொரி (ஐங்., பா. 4: 1 – 2)

செந்நெல் வான் பொரி (குறு., பா. 53 : 4)

...வெண்பொரி சிதறி (திருமுரு., பா. 231)

செம்பொற் புனைகலந் தம்பொரிக் கயந்த

பாலும் பலவென உண்ணர் (குறு., பா. 356: 6 – 7)

என்னும் பாடலடிகள் தமிழர்கள் பொரிக்கு கொடுத்த முக்கியத்துவத்தை பறைசாற்றுகின்றன.

தொகுப்புரை

சங்க இலக்கியத்தில் சோற்றுணா பற்றிய செய்திகள் மிகுந்து காணப்படுகின்றன. அடிசில், அயினி, அவிழ், கூழ், சொன்றி, நிமிரல், புழுக்கல், புன்கம், பொம்மல், மிதவை வத்தம், மூரல் என பல பெயர்களில் சங்க இலக்கியத்தில் சோறு வழங்கப்படுகிறது. சங்க காலத்தல் பல்வேறு தரப்பட்ட அரிசிகள் காணப்பட்டன. எனினும் செந்நெல்லரிசி, வெண்ணெல்லரிசி, காடைக்கண்ணியரிசி, தினையரிசி, வரகரிசி, மூங்கிலரிசி போன்றவை சிறப்பிடம் பெற்றன. சிறுசோறு மங்கள நிகழ்ச்சிகளிலும் பெருஞ்சோறு இறந்தவர்களின் நினைவாகவும், போரில் இறந்த வீர மறவர்களுக்கு எழுப்பப்பட்ட நடுகல் வழிபாட்டின்போதும் பிண்டம் வைத்தல் பொருட்டு தயாரிக்கப்பட்டன. பெருஞ்சோறு அல்லது பிண்டம் வைத்தல் என்பது காக்கைக்கு இன்றளவும் தம் முன்னோரை நினைத்து வைக்கின்ற 'பலி'ச் சோற்றைக் குறிக்கின்றது. பழந்தமிழர்கள் செஞ்சோறு, வெண்சோறு, உப்பில்லாச்சோறு, உழுந்தஞ்சோறு, ஊன்சோறு, நெய்ச்சோறு, புளிச்சோறு, பாற்சோறு, மூங்கிலரிச்சோறு, புல்லரிசிச்சோறு போன்ற பல்வேறுவிதமான சோற்று வகைகளை தயாரித்து உண்டு மகிழ்ந்தனர். சங்கத் தமிழர்கள் சோற்றுணவுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்தனர். அவர்தம் கடின உழைப்பாகிய வேட்டையாடுதல், வேளாண்மை, ஆடு மாடு மேய்த்தல் போன்ற தொழில்களால் உண்ட

உணவு உரிய நேரத்தில் செரித்து உடலுக்கும், மனதுக்கும் புத்துணர்வு தந்தது. அதி நவீன யுகமாகிய இக்காலத்தில் காணப்படும் பல்வேறுவிதமான ஆயத்த உணவுகளில் அதிகமான கொழுப்பும், உடலுக்கு ஊறு விளைவிக்கக்கூடிய உணவுக் கலவைகளும் காணப்படுவதால் அவை உடலை வெகுவாக பாதித்து பல்வேறுபட்ட நோய்களுக்கு அடித்தளமிடுகிறது. 'சுவர் இருந்தால்தான் சித்திரம் வரைய முடியும்'. ஆனால் மனிதனின் கட்டுப்பாடற்ற வாழ்க்கை முறையினால் மனுக்குலம், முழுவதும் பாழாகி அழிந்து வருகிறது. இந்நிலை மாற வேண்டுமென்றால் ருசிக்காக இல்லாமல் பசிக்காக சாப்பிடும் நிலை வரவேண்டும். உணவே மருந்தாகும் நிலை வளர வேண்டும்.

துணைநூற்கள்

- [1] அடைக்கலசாமி, எம்மார், தமிழ் இலக்கிய வரலாறு. ராசி பதிப்பகம், 90, கணேஷ் நகர், சென்னை - 73, 2007.
- [2] ஆனந்தன், க. தமிழ் இலக்கிய வரலாறு. கண்மணி பதிப்பகம், திருச்சி - 2, 2002.
- [3] இராமசுவாமி, க.அ. குறுந்தொகை வசனம். ஒற்றுமை ஆபீஸ், வியாசராவ் தெரு, தியாகராய நகர், மதராஸ், 1941.
- [4] இராமநாதன், இல. ப.கரு. சங்ககாலத் தமிழர் வாழ்வு. வெள்ளையன் பதிப்புக் கழகம், இராமநாதபுரம், 1958.
- [5] இராமநாதன் செட்டியார், இல.ப.கரு. சங்க காலத் தமிழர் வாழ்வு. சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், சென்னை - 5, 1964.
- [6] கௌமாரீஸ்வரி, எஸ். (ப.அ) தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம். இளம்பூரணர் உரை, சுரதா பதிப்பகம், திருவல்லிக்கேணி, சென்னை - 600 005, 2008.
- [7] சுப்பிரமணியன். ச.வே. (உ.ஆ), பரிபாடல். மணிவாசகர் பதிப்பகம், தொகுதி II பாரிமுனை, சென்னை - 108, 2010.
- [8] சுப்பிரமணியன், ச.வே. (ப.ஆ.), தமிழ்ச் செவ்வியல் நூல்கள் மூலம் முழுவதும். மணிவாசகர் பதிப்பகம், பாரிமுனை, சென்னை, 2008.
- [9] செயபால், இரா. அகநானூறு - 1 (மூலமும் உரையும்) நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை - 600 098, 2004.
- [10] சோம சுந்தரனார், பொ.வே. (உ.ஆ), ஐங்குறுநூறு. திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1966.
- [11] தமிழண்ணல். குறிஞ்சிப்பாட்டு. மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை, 1978.
- [12] துரைசாமிப்பிள்ளை, சு. ஒளவை. புறநானூறு. தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், 140 பிரகாசம் சாலை, சென்னை - 1, 1947.
- [13] நச்சினார்க்கினியர் (உ.ஆ), கலித்தொகை. திருநெல்வேலி சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் லிமிடெட், சென்னை - 18, 1943.

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

- [14] நவீனத் தமிழாய்வு (பன்னாட்டுப் பன்முகத் தமிழ் காலாண்டு ஆய்விதழ்) மார்ச் 15, 2019 – சிறப்பிதழ்.
- [15] நாகராசன், வி. (உ.ஆ), குறுந்தொகை. (மு.உ), நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், பாவை பிரிண்டர்ஸ், சென்னை – 600 014, 2007.
- [16] புலியூர்க் கேசிகன். குறுந்தொகை (மு.உ), சாரதா பதிப்பகம், சென்னை – 14, 2010,.
- [17] வேங்கடசாமி நாட்டார், ந.மு. (உ.ஆ), அகநானூறு. (மு.உ), திருநெல்வேலி, தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1957.
- [18] வையாபுரிப்பிள்ளை, சு. சங்க இலக்கியம் (பாட்டும் தொகையும்). பாரி நிலையம், சென்னை, 1940.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.